

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİNDE SÖZCÜK ÖĞRETİMİ AMACIYLA KULLANILABİLECEK BELLEK DESTEKLEYİCİ STRATEJİLER¹

Büşra ELİK¹, Dr. Öğr. Üyesi Demet SANCI UZUN²

¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.

busra_elik23@erdogan.edu.tr

²Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. demet.sanciuzun@erdogan.edu.tr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19855470>

ÖZET. Öğrenme yeni öğrenilen bilgilerin eski bilgilerle yapılandırılarak belli bir düzen ile uzun süreli bellekte saklanmasıyla gerçekleşir. Bilgilerin yapılandırılması konusunda geleneksel uygulamaların zayıf kaldığı, öğrenciyi motive etmede eksik olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu nedenle öğrencinin bilgiyi yapılandırmasını ve kalıcı olarak öğrenmesini sağlayacak bellek destekleyici stratejilerin kullanımı eğitim öğretim süreçleri açısından faydalıdır.

Türkçenin yabancılara öğretiminde sözcük öğretimi hem dili hem kültürü aktarma bakımından öncelikli bir alandır. Kalıcı ve etkili öğrenmeyi sağlayan, öğrencileri duyuşsal açıdan olumlu etkileyen bellek destekleyici stratejilerin yabancılara Türkçe öğretme sürecinde sözcük öğretiminde etkili olacağı düşünülmektedir. Çalışma sözcük öğretiminde kullanılabilir bellek destekleyici çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma deseniyle yapılan çalışmada alan yazını tarandığı için doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Sözel ve görsel bellek destekleyici stratejiler hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bellek destekleyici stratejiler, sözel stratejiler, görsel stratejiler, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi

Annotatsiya. O'rganish yangi o'rganilgan ma'lumotlar avvalgi bilimlar bilan tuzilganda va uzoq muddatli xotirada ma'lum bir tartibda saqlanganda sodir bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy usullar ma'lumotlarni tuzishda zaif va talabalarni rag'batlantirishda yetarli emas. Shuning uchun, talabalarga ma'lumotlarni tuzish va uni doimiy ravishda o'rganish imkonini beruvchi xotirani yaxshilash strategiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonlari uchun foydalidir.

Chet elliklarga turk tilini o'rgatishda lug'atni o'rgatish til va madaniyatni uzatish nuqtai nazaridan ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Uzoq muddatli va samarali o'rganishni ta'minlaydigan va talabalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan xotirani yaxshilash strategiyalari chet elliklarga turk tilini o'rgatish jarayonida lug'atni o'rgatishda samarali bo'ladi, deb ishoniladi. Ushbu tadqiqot lug'atni o'rgatishda ishlatilishi mumkin bo'lgan xotirani yaxshilash faoliyati haqida ma'lumot berish uchun o'tkazildi. Sifatli tadqiqot dizaynidan foydalangan holda, tadqiqot adabiyotlarni ko'rib chiqish uchun hujjatlarni tahlil qilish usulidan foydalandi va og'zaki va vizual xotirani yaxshilash strategiyalari haqida ma'lumot berdi.

Kalit so'zlar: Xotirani yaxshilash strategiyalari, og'zaki strategiyalar, vizual strategiyalar, turk tilini chet tili sifatida o'qitish

¹ Bu çalışma Büşra ELİK'in “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bellek Destekleyicilerden Loci Yönteminin Öğrencilerin Söz Varlığına ve Türkçeye Yönelik Algılarına Etkisi” adlı tezden üretilmiştir.

Abstract. *Learning occurs through the structuring of newly acquired information with prior knowledge and its storage in long-term memory in an organized manner. Studies have shown that traditional practices are insufficient in structuring knowledge and lack effectiveness in motivating students. Therefore, the use of memory-supporting strategies that enable students to structure information and achieve permanent learning is beneficial for educational processes. In teaching Turkish to foreigners, vocabulary instruction is a priority area in terms of transmitting both language and culture. It is believed that memory-supporting strategies, which ensure permanent and effective learning and positively influence students affectively, will be effective in vocabulary teaching during the process of teaching Turkish as a foreign language. This study was conducted to provide information about memory-supporting practices that can be used in vocabulary teaching. Since the study was carried out using a qualitative research design and involved a literature review, the document analysis method was employed. Information on verbal and visual memory-supporting strategies is presented.*

Keywords: *Memory-supporting strategies, verbal strategies, visual strategies, teaching Turkish as a foreign language.*

İnsanoğlu binlerce yıl hem varlığını sürdürmeyi hem de sürekli bir gelişim içinde olmayı başarmıştır. Bu durum onun değişimlere uyum sağlayabilmesi ile gerçekleşmiştir. “Bu uyum ise ancak öğrenme ile mümkündür. İnsanoğlunun çevreye nasıl uyum sağlayacağını öğrenmesi yaşamını sürdürebilmesi için temel bir koşuldur. O halde öğrenme bu uyumun sağlanmasında temel bir araçtır. (Senemoğlu, 2023).” Diğer canlılar binlerce yıldır aynı şekilde tekrarlanan, refleks davranışlar gösterirken insanoğlunun davranışlarının büyük çoğunluğu sonradan öğrenilmiştir. Köksal (2012) öğrenmenin ve öğrendiklerini zihninde tutarak ihtiyaç durumunda kullanmasının insanoğlunu diğer canlılardan üstün kılan yeti olduğunu belirtir. Bu yetiyi mümkün kılan belleği beynin deposu, kütüphanesi olarak nitelendirir. Öğrenme sürecinde bellek, insanın edindiği bilgileri saklayarak zaman içinde tekrar kullanmasını sağlar.

Bellek destekleyiciler, bilgilerin daha kalıcı ve erişilebilir hale gelmesine katkıda bulunur. Böylece, öğrenilen bilgi zamanla deneyime dönüşür ve bireyin çevresine uyum sağlamasını kolaylaştırır. Bu bağlamda, söz varlığı öğrenimi de belleğin bu işlevinden yararlanarak, dilin zenginleşmesine ve bireyin ifade yeteneğinin artmasına katkıda bulunur.

Yabancı dil öğretiminde söz varlığı, öğrencilerin dili etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle söz varlığını geliştirmek için sözcük öğretiminin önemi göz ardı edilemez. Sözcük öğretimi, kelimelerin anlamlarını, kullanım bağlamlarını ve dilbilgisel özelliklerini kavramayı içerir. Bu süreç, öğrencilerin hem kelime dağarcığını genişletir hem de dilin akıcı ve anlamlı kullanımını destekler. “Sözvarlığı, bir dilin kültür varlığının ve dili konuşan toplumun çeşitli niteliklerinin yansıtıcısı olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bir dilin söz varlığı, o dilin tarihine ve kültürüne de geniş ölçüde ışık tutmaktadır (Aksan, 2015).” Söz varlığı aynı zamanda kültürün taşıyıcısı olduğu için yeni öğrenilen dil hakkında zengin bir sözcük hazinesine sahip olmak dili anlamayı ve kullanmayı kolaylaştırır.

Yabancı dil öğreniminde sözcük öğrenme, yalnızca kelimelerin sözlük anlamlarını ezberleme süreci değil; kelimelerin bağlam içinde nasıl kullanıldığını, hangi dilbilgisel yapılarla birlikte yer aldığını ve hangi iletişimsel işlevleri yerine getirdiğini kavramayı içeren çok boyutlu bir süreçtir. Bu nedenle sözcük öğretimi, dil becerilerinin tümünü doğrudan etkileyen temel bir alan olarak ele alınmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ise bu yaklaşım, TÖMER'lerde kullanılan ders kitapları ve sınıf içi uygulamalar aracılığıyla hayata

geçirilmektedir. Ders kitaplarında sözcük öğretimi genellikle metin temelli etkinlikler, bağlamdan anlam çıkarma çalışmaları, eş ve zıt anlam ilişkileri kurma, kelimeleri sözlü ve yazılı üretimde kullanmaya yönelik alıştırmalar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Böylece sözcük öğretimi, dilin kültürel boyutunu da içerecek biçimde, öğrencinin iletişimsel yeterliğini destekleyen bütüncül bir süreç olarak ele alınmaktadır. Çarkıt ve Kurnaz (2022) ders kitaplarında yer alan alıcı söz varlığına yönelik etkinliklere örnek olarak gözlem yapma, eşleştirme, film, dizi, video izleme etkinliği, dikte; üretici söz varlığına yönelik etkinliklere örnek olarak istasyon, son harften kelime türetme etkinliklerinden söz etmiştir. Ders kitaplarının geleneksel yöntemlere göre tasarlanmış etkinliklere daha fazla yer vermesi hem sözcük öğrenme başarısını hem de algı ve tutum gibi duyuşsal özellikleri olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bellek destekleyici stratejilerin kullanılmasının kalıcı öğrenmeyi sağlama, öğrencileri motive etme gibi faydaları olacağı açıktır.

Bellek destekleyiciler; bilgilerin anlamlandırılarak kodlanmasını, zihinsel çağrışımlar yoluyla düzenlenmesini ve gerektiğinde daha kolay hatırlanmasını sağlayan stratejiler olarak öğrenme sürecinde önemli bir rol üstlenmektedir. Özellikle soyut ya da yoğun bilgi içeren öğrenme durumlarında, bilgilerin görsel, mekânsal ya da anlamsal bağlamlar içinde sunulması belleğin etkin kullanımını sağlamaktadır. Bu tür stratejiler, öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını kolaylaştırarak öğrenmenin kalıcılığını artırmaktadır. Dolayısıyla bellek destekleyicilerin öğrenme ortamlarında bilinçli ve planlı bir biçimde kullanılması, bireyin öğrenme sürecini daha etkili ve sürdürülebilir hâle getirmektedir.

Çalışmanın amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılabilecek bellek destekleyici stratejiler hakkında bilgi vermektir.

Yöntem

Çalışma nitel araştırma olarak desenlenmiş, doküman inceleme yoluyla veriler elde edilmiştir. “Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 217). Alan yazını bellek destekleyici stratejiler, sözcük öğretiminde bellek destekleyici stratejilerin kullanımı ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bellek destekleyici stratejilerin kullanımı konularında taramış, elde edilen bilgiler bulgular kısmında sunulmuştur.

Bulgular

1. Bellek Destekleyici Stratejiler

Bellek destekleyiciler, bilgiler arasında bağlantı kurarak öğrenilenleri kalıcı hâle getirmeyi amaçlayan tekniklerdir. Harfler, sayılar ve bazı sembolik benzetmeler ile sözcükler arasında anlamlı ilişkiler kurmaktadır. Bu yönüyle bellek destekleyiciler sözcükler arasında bir zincir görevi görmektedir. Bellek destekleyici stratejiler, öğrenilecek kapsam içinde doğal olarak bulunmayan ilişkileri ve çağrışımları oluşturarak kodlamaya yardımcı olmakta; benzer ve farklı özelliklere sahip bilgiler arasında yapay bağlar kurmaktadır (Senemoğlu, 2023).

Bellek destekleyiciler, öğrenilecek bilginin anlamlandırılmasını sağlayarak yeni bilgi ağları oluşturmakta ya da bilginin mevcut bilgi ağlarıyla ilişkilendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu stratejiler, hatırlamayı kolaylaştıran ipuçları aracılığıyla bilginin uzun süreli bellekteki bilgilerle bağlantılandırılmasına dayanmaktadır (Oflaz, 2020). Bu stratejiler bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe taşınmasına yardımcı olur.

Bellek destekleyici stratejiler, öğrenenin bilgiyi nasıl işlediği ve yapılandığına göre bilişsel işlevleri temel alınarak imaj (görsel) ve sözel stratejiler olarak sınıflandırılmaktadır (Senemoğlu, 2023). Bu sınıflandırma, bellek destekleyici stratejilerin yalnızca bilgiyi

hatırlamaya yönelik teknikler olmadığını; aynı zamanda öğrenme sürecinde bilişsel derinliği artıran, anlamlandırmayı güçlendiren ve kalıcı öğrenmeyi destekleyen yapılar sunduğunu ortaya koymasından önem taşımaktadır.

Görsel stratejiler, öğrenilecek bilginin zihinsel imgeler aracılığıyla görselleştirilerek kodlanmasını esas almakta olup; Loci yöntemi, resimleme ve zihinsel canlandırma bu grupta yer almaktadır. Sözel çağrışıma dayalı stratejilerde ise anahtar sözcük yöntemi, kafiyeler ve sözel benzetmeler yoluyla bilginin hatırlanması desteklenmektedir.

Aşağıda bellek destekleyici strateji türleri olan imaj (görsel) ve sözel stratejiler hakkında bilgi verilmiştir.

1.1. Sözel Stratejiler

Sözel bellek destekleyiciler, öğrenilen bilginin kelimeler, ifadeler ve dilsel ilişkiler aracılığıyla yapılandırılmasına dayanmaktadır. Bu destekleyiciler, sözcükler arasında anlamsal bağlar kurarak bilginin bellekte örgütlenmesini amaçlar. Bunlar baş harflerle oluşturulan bellek destekleyici stratejiler, akronym, akrostiş, kafiye oluşturma yöntemidir.

1.1.1. Baş Harflerle Oluşturulan Bellek Destekleyici Stratejiler

Bellek destekleyici stratejilerde kullanılan baş harflerin kullanıldığı stratejiler genellikle iki şekilde yapılmaktadır. Bu stratejilerin ilki sözcüklerin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulan akronym olarak adlandırılan kısaltmalar, ikinci olarak da sözcüklerin baş harflerini kullanarak oluşturulan akrostiş olarak adlandırılan cümlelerdir (Senemoğlu, 2023).

Akronym: Birden fazla kelimenin ya da bilginin ilk harflerinin bir araya getirilerek yeni ve anlamlı bir kelime oluşturulmasına dayanır. Bu yöntem, öğrenilecek bilgilerin daha kısa ve akılda kalıcı bir yapı içinde sunulmasını sağlar. Özellikle sıralı ya da çoklu bilgilerin öğrenilmesinde bilişsel yükü azaltarak hatırlamayı kolaylaştırır. Dil öğretiminde akronymlar, sözcük gruplarının veya dilbilgisel yapıların sistemli bir şekilde kodlanmasına yardımcı olmaktadır.

Akrostiş: Öğrenilmesi hedeflenen kavram ya da kelimenin harflerinden anlamlı bir ifade oluşturulmasına dayanan bir bellek destekleyici yöntemdir. Bu yöntemde kelimenin her harfi, hatırlamayı kolaylaştıran bir sözcük ya da ipucu ile ilişkilendirilir. Akrostiş, özellikle soyut bilgilerin somut çağrışımlarla kodlanmasını sağlayarak bilgilerin uzun süreli bellekte daha kalıcı hâle gelmesine katkı sunar. Dil öğretiminde, sözcüklerin biçimsel özelliklerine dikkat çekmesi ve zihinsel örgütlemeyi desteklemesi açısından işlevsel bir tekniktir.

1.1.2. Kafiye Oluşturma Yöntemi

Kafiye oluşturma yöntemi, öğrenilecek bilgilerin ses benzerlikleri ve ritmik yapılar yoluyla kodlanmasına dayanmaktadır. Bu yöntemde kelimeler arasındaki uyak ilişkisi, bilgilerin zihinde daha kolay hatırlanmasını sağlayan bir ipucu görevi üstlenir. Özellikle fonolojik belleği harekete geçirmesi nedeniyle dil öğrenme sürecinde etkili olan bu yöntem, sözcüklerin telaffuzunun ve anlamının birlikte pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

1.2. İmaj (Görsel) Stratejiler

İmaj (görsel) bellek destekleyiciler, öğrenilen bilginin zihinsel imgeler ve görsel temsiller aracılığıyla kodlanmasına dayanmaktadır. Bu destekleyiciler, bilginin somutlaştırılarak zihinde canlandırılmasını sağlar ve öğrenilenlerin uzun süreli bellekte daha kalıcı hâle gelmesine katkıda bulunur. Bunlar zincirleme yöntemi, askı sözcük yöntemi, anahtar sözcük yöntemi ve Loci (yerleşim) yöntemidir (Tay, 2004).

1.2.1. Zincirleme Yöntemi

Zincirleme yöntemi, öğrenilecek bilgilerin anlamlı ya da çağrışımsal bir sıra içerisinde birbirine bağlanarak hatırlanmasını amaçlayan bir bellek destekleyici stratejidir. Bu yöntemde her bir bilgi birimi, kendisinden önce gelen bilgiyle ilişkilendirilerek zihinsel bir bütünlük oluşturur. Oluşturulan çağrışımsal zincir sayesinde öğrenilenler tek tek değil, bir bütün olarak hatırlanmakta; bu durum özellikle sıralı ya da ardışık bilgilerin öğrenilmesinde bellek performansını artırmaktadır. Zincirleme yöntemi, zihinsel imgeleme ve anlamlandırma süreçlerini birlikte kullanarak bilgilerin uzun süreli bellekte daha kalıcı biçimde kodlanmasını desteklemektedir.

1.2.2. Askı Sözcük Yöntemi

Askı sözcük yöntemi, önceden bilinen ve genellikle sayılarla ilişkilendirilen anahtar sözcükler aracılığıyla yeni bilgilerin hatırlanmasını sağlayan bir bellek tekniğidir. Bu yöntemde öğrenilecek bilgiler, belirli bir sıraya sahip olan askı sözcüklere zihinsel imgeler yoluyla bağlanmaktadır. Böylece bilgiler hem sıralı hem de görsel olarak yapılandırılmakta, hatırlama sürecinde askı sözcükler etkili bir ipucu işlevi görmektedir. Askı sözcük yöntemi, özellikle çok sayıda bilginin belirli bir düzen içerisinde öğrenilmesi gereken durumlarda öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.

1.2.3. Anahtar Sözcük Yöntemi

Anahtar sözcük yöntemi, yeni öğrenilen bir sözcüğün ses ya da anlam bakımından bilinen bir sözcükle ilişkilendirilmesine dayanan bir bellek destekleyici stratejidir. Bu yöntemde, öğrenilecek sözcük ile anahtar sözcük arasında kurulan zihinsel imgeler, bilginin daha kolay kodlanmasını ve geri getirilmesini sağlamaktadır. Özellikle yabancı dil öğreniminde sözcük öğretimi sürecinde etkili olan anahtar sözcük yöntemi, öğrenilen sözcüklerin anlamlarının zihinde somutlaştırılmasına ve kalıcılığının artırılmasına katkı sunmaktadır.

1.2.4. Loci Yöntemi

Görsel bellek destekleyici stratejiler arasında yer alan Loci yöntemi, öğrenilecek bilgilerin zihinde canlandırılan tanıdık bir mekânın belirli noktalarına yerleştirilmesine dayanan ve mekânsal düzenleme ile zihinsel imgeleme süreçlerini birlikte kullanan bir bellek tekniğidir. Bu yöntemde öğrenilen bilgiler, bireyin iyi bildiği bir ortamda seçilen duraklarla ilişkilendirilmekte; hatırlama süreci ise söz konusu mekânın zihinsel olarak adım adım dolaşılması yoluyla gerçekleşmektedir. Loci yönteminin, bilgilerin mekânsal ipuçları ve canlı zihinsel imgeler aracılığıyla anlamlı biçimde yapılandırılmasını sağladığı; bu sayede derinlemesine kodlamayı destekleyerek bellek performansını artırdığı belirtilmektedir (Higbee, 2001). Türkçe alan yazınında bellek destekleyici stratejilere ilişkin çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, görsel ve imgesel kodlamaya dayalı uygulamaların öğrenme sürecini kolaylaştırdığı, öğrenilenlerin kalıcılığını artırdığı ve öğrenenlerin derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği ifade edilmektedir (Köksal, 2012).

Bilişsel işlevlerine göre yapılan sınıflandırmalar içerisinde imgesel (görsel) bellek destekleyici stratejiler, öğrenilen bilgilerin zihinsel imgeler aracılığıyla kodlanmasına dayanmaktadır. Bu stratejiler, bilginin yalnızca sözel biçimde değil, aynı zamanda görsel temsillerle desteklenerek yapılandırılmasını sağlayarak öğrenilenlerin uzun süreli bellekte daha kalıcı izler bırakmasını amaçlamaktadır. Görselleştirmeye dayalı öğrenme süreçlerinin, soyut bilgilerin somutlaştırılmasına ve öğrenilenler arasında anlamlı ilişkilendirmeler kurulmasına katkı sağladığı çeşitli çalışmalarda vurgulanmaktadır (Demirel vd., 2002; Senemoğlu, 2023).

SONUÇ

Öğrenme sürecinde bilginin kalıcı hâle gelmesi, bilginin yalnızca tekrar edilmesiyle değil, aynı zamanda anlamlı biçimde kodlanması ve zihinsel temsillerle desteklenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda bellek destekleyici stratejiler, bilişsel yükü azaltarak öğrenilen bilgilerin daha etkili bir şekilde yapılandırılmasını amaçlayan teknikler olarak öne çıkmaktadır. Özellikle görsel ve mekânsal temellere dayanan stratejiler, bilginin zihinde somutlaştırılmasına olanak tanıyarak öğrenme sürecini desteklemektedir. Bu stratejiler arasında yer alan Loci yöntemi, bilgilerin tanıdık mekânlarla ilişkilendirilmesi yoluyla zihinsel imgelerin ve mekânsal ipuçlarının birlikte kullanılmasını esas alan köklü bir bellek tekniği olarak değerlendirilmektedir.

Yabancı dil öğretiminde sözcük öğrenimi, öğrenme sürecinin en önemli ancak en zorlayıcı boyutlarından biridir. Öğrencilerin çok sayıda sözcüğü kısa sürede öğrenmeleri ve bu sözcükleri uzun süreli bellekte tutabilmeleri, bellek destekleyici stratejilerin kullanımını gerekli kılmaktadır. Görselleştirme, bağlam içinde öğrenme, çağrışım kurma, hikâyeleştirme ve mekânsal düzenleme gibi stratejiler, sözcüklerin daha anlamlı bir biçimde kodlanmasına katkı sağlamaktadır. “Geleneksel yöntemlerle öğrenilen kelimelerin bellekte tutulma süreci oldukça sınırlıdır. Bu yüzden bellek destekleyici stratejiler kısa süreli bellekteki kelimelerin daha anlamlı hale getirilip uzun süreli belleğe gönderilmesini sağlamaktadır (Baleghizadeh ve Ashoori, 2010).” Sözcük öğretimi ve bellek destekleyici stratejiler, dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinde önemli rol oynar. Bu stratejiler, öğrencilerin kelime dağarcığını genişletmelerine, anlamalarını derinleştirmelerine ve dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

KAYNAKÇA

1. Aksan, D. (2015). *Türkçenin Sözcük Varlığı*. 1. Basım, Ankara: Bilgi Yayınevi.
2. Çarkıt, C., & Kurnaz, H. (2022). *Kuramdan uygulamaya kelime öğretimi*. Ankara: Pegem Akademi.
3. Demirel, Ö., Erdem, E., Koç, G., Köksal, N., & Şendoğdu, M. C. (2002). *Beyin temelli öğrenme*. Pegem A Yayıncılık.
4. Higbee, K. L. (2001). *Your memory: How it works and how to improve it*. Da Capo Press.
5. Köksal, O. (2012). *Öğrenme stratejilerinden bellek destekleyiciler- İngilizce kelime öğretimi etkinlikleri*. Konya. Eğitim Yayınevi
6. Oflaz, A. (2019). *Dil, bellek ve kelime öğretimi*. Pegem Akademi.
7. Senemoğlu, N. (2023). *Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya* (25. bs.). Anı Yayıncılık.
8. Tay, B. (2004). Sosyal bilgiler dersinde anlamlandırma stratejilerinin yeri ve önemi. *Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi*, 5(2), 1–12.
9. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınları.